

Los métodos problémicos en la disciplina Enfermería en Salud mental

Os métodos problémicos na disciplina Enfermagem em Saúde mental

The problematic methods in the mental health nursing discipline

Marleni Pedroso Monterrey

ORCID: [0000-0002-8468-1901](https://orcid.org/0000-0002-8468-1901)

Mestre. Assistente. Instituto Superior Politécnico. Huambo, Angola

pedrosomarleni@gmail.com

Maylin Rodríguez Delgado

ORCID: 0000-0001-6579-6749

Mestre. Professora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas. Matanzas, Cuba

maylinrd@infomed.sld.cu

Lázaro Urbano Olivera Manzano

ORCID: [0000-0002-5200-3102](https://orcid.org/0000-0002-5200-3102)

Licenciado. Assistente. Universidad de Ciencias Médicas. Matanzas, Cuba

lazaro.olivera@fcmc.mtz.sld.cu

DATA DA RECEPÇÃO: Junho, 2020 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Setembro, 2020

Resumo

Realizou-se uma aula metodológica instrutiva sobre os métodos problémicos no processo de ensino-aprendizagem da disciplina Enfermagem em Saúde Mental da Conferência a estudantes de Quarto ano do curso de Enfermagem. Consegue-se demonstrar sobre a base de conteúdos específicos das ciências da profissão, “como” pode ser transmitido aos alunos da melhor forma com sua justificação pertinente. O espaço de debate ajuda ao coletivo de professores a generalizar na forma do “como” e “onde” aplicar os métodos problémicos no processo ensino-aprendizagem, para dar resposta ao problema conceptual metodológico traçado.

Palavras-chave: Métodos problémicos; Saúde mental; Aula metodológica instrutiva

Resumen

Se realizó una clase metodológica instructiva sobre los métodos problémicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Enfermería en Salud Mental desde la Conferencia a estudiantes de Cuarto año de la carrera de Enfermería. Se logra demostrar sobre la base de contenidos específicos de las ciencias de la

profesión, “cómo” puede ser transmitido a los alumnos de la mejor forma con su justificación pertinente. El espacio de debate ayuda al colectivo de profesores a generalizar en la forma del “cómo” y “dónde” aplicar los métodos problémicos en el proceso enseñanza- aprendizaje, para dar respuesta al problema conceptual metodológico planteado.

Palabras clave: Métodos problémicos; Salud mental; Clase metodológica instructiva

Abstract

An instructive methodological class was carried out on the problematic method during the teaching-learning process in the Mental Health subject from the Conference to forth year students of Nursing. To demonstrate under the base of specific contents of the profession science, “How” it can be transmitted to students in the best way with its pertinent justification. The debate space helps teachers to generalize in the way of “How” and “Where” apply problematic methods during the teaching-learning process, to give response to the conceptual methodological problem a stated.

Key words: Problematic methods; mental health; instructive methodological class

INTRODUCCIÓN

En las instituciones de Educación Superior, el trabajo metodológico que se realiza de forma colectiva, tendrá como rasgo esencial el enfoque sistémico y se llevará a cabo para todos los tipos de curso y en cada uno de los niveles organizativos del proceso docente educativo, priorizando la labor educativa desde la instrucción (Ortiz y Mariño, 2004).

El trabajo metodológico es la labor que, apoyados en la Didáctica, realizan los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de alcanzar óptimos resultados en dicho proceso, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción, para satisfacer plenamente los objetivos formulados en los planes de estudio (Alonso, Gorina y Iglesias, 2020).

La clase metodológica es el tipo de trabajo docente-metodológico que, mediante la demostración, la argumentación y el análisis, orienta a los profesores sobre algunos aspectos de carácter metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecución del proceso docente educativo. La clase puede

tener carácter demostrativo o instructivo, y responderá a los objetivos metodológicos formulados (Universidad de Granma, 2017).

En la ejecución de las actividades metodológicas es fundamental la utilización de métodos participativos, para garantizar que las decisiones tomadas sean el resultado de un pensamiento colectivo y que puedan llegarse a propuestas de soluciones racionales y objetivas.

En todas las formas organizativas del trabajo docente, el profesor debe utilizar los métodos y medios de enseñanza la que garanticen participación activa de los estudiantes, asegurando que se estructuren de forma coherente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Es fundamental el papel del profesor como facilitador de un proceso que conduzca al aprendizaje autónomo (MES, 2018).

La enseñanza problémica es considerada por muchos pedagogos como la forma de proceder más eficiente que puede adoptar el profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes (Hernández y Reyna, 2013).

El objetivo de este artículo es instruir metodológicamente a los docentes en cómo orientar las situaciones problémicas en la asignatura Enfermería Salud Mental desde la conferencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se aplicaron diferentes métodos de nivel teórico como: análisis-síntesis e inductivo-deductivo que posibilitaron fundamentar el contenido de la clase metodológica instructiva y del nivel empírico como: la encuesta que permitieron diagnosticar el problema conceptual metodológico.

RESULTADOS

Para el desarrollo de esta Clase metodológica instructiva (CMI) se utilizó la estructura siguiente (Martínez, 2018).

- Introducción
- Fundamentación y presentación del problema conceptual metodológico.
- Declaración del objetivo metodológico de la clase.
- Exposición de aspectos teóricos y metodológicos de los métodos problémicos.

- Caracterización del tema escogido para la propuesta metodológica.
- Propuesta metodológica para su aplicación en la asignatura Enfermería en Salud Mental.
- Conclusiones
- Bibliografía

Razones para la selección del problema conceptual metodológico: (Felipe, 2008)

- ❖ Limitado empleo de los métodos problémicos por parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje
- ❖ Insuficiente dominio de los aspectos metodológico para la aplicación de los métodos problémicos en el proceso enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes que imparten la asignatura Enfermería en Salud Mental

Problema conceptual metodológico. En el desempeño del trabajo del departamento de Enfermería en la asignatura Enfermería Salud Mental se ha constatado, durante el proceso enseñanza aprendizaje, insuficiente utilización por el colectivo de profesores de los métodos problémicos, lo que limita la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes

Objetivo metodológico.

- Instruir metodológicamente a los docentes en cómo orientar las situaciones problémicas en la asignatura Enfermería Salud Mental desde la conferencia.

Utilización de los métodos problémicos

- Fundamentos Psicológicos.
 - Vigotsky(2001) en sus aportes plantea la teoría del aprendizaje y su desarrollo de la personalidad. Planteó que la educación no se reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo y por consiguiente garantiza al educando instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. El pensamiento productivo se caracteriza por la capacidad del hombre para apropiarse de lo nuevo, de lo desconocido: por lo que desarrollar este tipo de pensamiento implica lograr un aprendizaje basado en la búsqueda, en la solución de problemas y

no en la simple asimilación de los conocimientos ya elaborados por el profesor.

- Fundamentos didácticos.

- Rodríguez (2016). La enseñanza problémica propicia la asimilación del conocimiento a partir de su aplicación creadora, como resultado de la solución de la contradicción formulada.

Enseña a aprender.

Sitúa el procedimiento para llegar al conocimiento verdadero como objetivo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Capacita para el trabajo independiente del estudiante, al aportarle herramientas y habilidades creadoras.

Aporta métodos para conocer la realidad a partir de contradicciones del pensamiento.

- Fundamentos científicos

- Medina Martínez (2011). Al aplicar la enseñanza problémica el profesor tiene que seleccionar previamente aquellos contenidos que pueden ser contradictorios, con vistas a crear situaciones problémicas en correspondencia con el objetivo trazado, describe el problema de forma tal que los estudiantes tengan que encontrar su esencia, sus causas, y darle solución.

Según Pentón (2012) los Métodos problémicos son:

- Exposición problémica: El profesor no comunica conocimientos acabados; sino que conduce la exposición demostrando la dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, planteando problemas que él mismo resuelve.
- Conversación heurística: Mediante la discusión se puede orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas y tareas o de la experiencia personal.
- Búsqueda parcial: Se parte del problema, se organiza la solución, se exponen los elementos contradictorios pero no se resuelven. La solución requiere una búsqueda independiente.

- Método investigativo: Los estudiantes resuelven problemas nuevos para ellos. Requiere un alto nivel de creatividad. Es aplicable en la elaboración de trabajos referativos y fin de curso.

Según Hernández (2013) las Categorías de la enseñanza problémica son:

- La situación problémica
- El problema docente
- La tarea problémica
- La pregunta problémica

La situación problémica es la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento que surge a modo de contradicción cuando aquel no puede entender la esencia de los fenómenos estudiados porque carece de los elementos para el análisis y que sólo la actividad creadora puede resolver. (Hernández, 2013)

Para el desarrollo de esta Clase Metodológica Instructiva se utilizó la situación problémica.

Orientación profesional pedagógica a los docentes

- ➔ Es necesario precisar en qué momento de la conferencia es aconsejable la orientación de la situación problémica
- ➔ Qué contenidos son los que se orientan para el desarrollo de las situaciones problémica
- ➔ Cómo orientar dichos contenidos para darle salida a las situaciones problémica planteadas

Presentación de la asignatura Enfermería en Salud Mental según Ávila y otros (2017).

- ❑ Ofrece: herramientas para la adquisición de habilidades que contribuyan al mejoramiento de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud mental en los distintos niveles de atención
- ❑ Garantiza: educar al individuo, la familia y la comunidad con mecanismos adecuados de afrontamiento que permitan modificar estilos de vida. La reinserción social del paciente psiquiátrico, y valorar que el entorno en que reside influye en la génesis de la enfermedad y en su tratamiento.

- ❑ Preparar: al estudiante para contribuir al mejoramiento profesional y humano del capital de Enfermería, más allá de los cuidados de Enfermería en el ámbito hospitalario y comunitario, además de aprender a cuidarse a sí mismo en el ejercicio de la profesión.

DESARROLLO DE LA CLASE METODOLOGICA INSTRUCTIVA

Disciplina: Enfermería

Asignatura: Enfermería en Salud Mental

Año académico: 4to

Semestre: VIII

Tema IV: El estrés y estilos de afrontamiento en la formación de autoestima.

Contenido:

4.1 - Estrés. Definición. Fases de la situación de estrés.

4.2- Afrontamiento. Definición. Modo de afrontamiento del individuo ante fuentes estresantes.

Introducción de la clase

- Aspectos generales
- Control de la asistencia
- Rememoración del contenido anterior: Preguntas de control
- Motivación

Motivación del contenido a impartir

El profesor utiliza los medios audiovisuales para la proyección del video

¿Qué es el estrés?

Objetivos instructivos de la clase (Ávila y otros, 2017)

- Identificar manifestaciones de estrés a fin de que los estudiantes puedan plantear su intervención ante estas manifestaciones.
- Explicar la importancia de la personalidad, su vulnerabilidad y estilos de afrontamiento en proceso de estrés psicológico.
- Valorar la respuesta al estrés como expresión individual de la unidad soma-psíquica.

- Aplicar el proceso de atención de enfermería a personas con ineficaz afrontamiento al estrés.

El Profesor debe tener presente los conocimientos precedentes de la asignatura Psicología.

En la figura 1, caso problema 1, se presente la situación problemática 1 para el desarrollo de la clase (Campís, 2018).

Fig.1. Situación problemática 1

Antecedente del concepto de estrés según algunos Autores (citado por Naranjo, 2009):

- Claude Bernard (1867). Concepto de equilibrio o constancia del medio interno corporal.
- Walter Cannon (1932). Noción de homeostasis: vuelta constante al estado ideal de equilibrio de un organismo después de ser alterado por las demandas del medio.

MODELOS DE ESTRÉS (citado por Dosne, 2013)

- Hans Selye (1936). Concepto de estrés que contempla no solo la activación fisiológica sostenida, sino también los efectos negativos a largo plazo. El estrés es un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas que denomina... síndrome general de adaptación.

OTROS MODELOS DE ESTRÉS

- Thomas Holmes (1967). El estrés se produce a causa de sucesos extraordinarios y extremadamente traumáticos que implican esfuerzos de adaptación muy costosos, son sucesos o eventos vitales causados por desastres naturales, matrimonio, divorcio, pérdida de empleo, etc. (citado por Suárez, 2010)
- Lazarus y Folkman (1981). El estrés es un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, la que es valorada como algo que excede los propios recursos y pone en peligro el bienestar personal. (citado por Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009)

La evaluación cognitiva es la actividad mental mediante la cual las personas valoran las demandas de la situación y producen cambios en consecuencia, no en función de cómo es en sí la situación, sino del significado que tiene para ellas en relación con su bienestar personal.

Tipos de Evaluación cognitiva según Hernández (2003)

- Evaluación primaria. Es la evaluación personal acerca del riesgo que se asume en una situación particular, la misma es irrelevante, benigno –positivo y estresante; las estresantes pueden ser de amenaza, daño-perdida y desafío. También existe la evaluación secundaria que no es más que la valoración de los propios recursos para afrontar la situación, determina en qué medida el individuo se siente asustado, desafiado u optimista. Es la búsqueda cognitiva de las acciones de afrontamiento disponible y pronóstico sobre las posibilidades de éxito de cada opción.
- La reevaluación es el proceso de retroalimentación que tiene lugar a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas y nos permite realizar correcciones sobre las valoraciones previas.
- Resumen parcial: El estrés es una respuesta general del organismo ante demandas internas o externas que en principio resultan amenazantes, respuesta que consiste básicamente en una movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para poder afrontar tales demandas.

Caso problema 2. Profesor: Propiciar el debate y motivará a los estudiantes a la identificación de manifestaciones de estrés, a fin de que puedan plantear su intervención ante estas manifestaciones

- ¿Qué valoración puede emitir acerca del comportamiento de esta paciente?
- Podemos decir que la paciente está estresada. ¿Por qué?
- ¿Qué es para usted afrontar, utilice el caso anterior para emitir su criterio?
- Profesor Explica los estilos de afrontamiento en proceso de estrés psicológico y las respuesta al estrés como expresión individual de la unidad soma-psiquis.

Estrategias de afrontamiento: Esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.

Tipologías de afrontamiento según Lazarus (1991):

- Centradas en el problema: Pues están dirigidas a hacer frente a la situación y resolverla.
- Centradas en la regulación de las emociones: enfocadas a controlar las respuestas emocionales asociadas a la situación de estrés donde una como la otra son estrategias conductuales y cognitivas.

Estrategias conductuales y cognitivas

- Centradas en el problema: el individuo percibe que puede cambiar el entorno
- Centradas en la regulación de las emociones: la evaluación de la situación determina que no se puede hacer nada para modificar las condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes.

Existen otras estrategias como: la reducción del nivel de aspiración, búsqueda de otros canales de gratificación, desarrollo de nuevas pautas de conducta y aprendizaje de procedimientos nuevos.

Formas de afrontar las situaciones de estrés según Espina (2017):

- Confrontación. Acciones directas y en cierto grado agresivas para alterar la situación.

- Distanciamiento. Esfuerzos por separarse de la situación.
- Autocontrol. Esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones.
- Búsqueda de apoyo social. Acciones para buscar consejo, información o simpatía y comprensión
- Aceptación de la responsabilidad. Reconocimiento de la responsabilidad en los problemas.
- Huida-avoidación. Escape de la situación estresora.
- Planificación. Esfuerzos para alterar la situación que implican una aproximación analítica a la planificación.
- Reevaluación positiva. Esfuerzos por crear un significado positivo centrándose en el desarrollo personal.

En términos generales el afrontamiento implica la capacidad del individuo para cambiar su cognición o llevar a cabo acciones para cambiar el entorno, las estrategias de afrontamiento pueden buscar la adaptación del individuo al entorno, pero esto no ocurre en todos los casos y para que ocurra el afrontamiento, el individuo debe percatarse de que tiene los recursos necesarios para afrontar las exigencias del ambiente y actuar (Espina, 2017).

Orientación del trabajo independiente

Tarea a realizar por los estudiantes:

- Identificar pacientes con manifestaciones de estrés pertenecientes a la sala donde realizan la Educación en el trabajo a fin de que puedan plantear su intervención ante estas manifestaciones. Insistirán en los aspectos relevantes de la autoestima y realizarán su intervención ante estas manifestaciones.
- Confeccionar finalmente un informe por escrito e individual y se seleccionaran algunos estudiantes para su análisis en la próxima clase la próxima clase.

Conclusiones de la clase

- Resumen de los aspectos más importantes del contenido.
- Preguntas de comprobación del tema.
- Orientados los sistemas de habilidades a trabajar en la forma organizativa docente métodos problémicos.

Bibliografía de la clase

- Colectivo de autores. "Psiquiatría en Enfermería": Texto provisional para alumnos de Enfermería de nivel medio. Edit. Ciencias Médicas. Ciudad de La Habana. 2002.
- Núñez de Villavicencio F. "Sicología Médica": Edit. Ciencias Médicas. Ciudad de La Habana. 2002.
- Programa Nacional de Prevención en la Especialidad de Psiquiatría. MINSAP (Conducta Suicida, Alcoholismo y las Conductas Adictivas, Deambulantes, Salud Mental del niño y adolescente, Adulto Mayor, la Psicogeriatría).
- Mejías F, Serrano M D. "Enfermería en Psiquiatría y Salud Mental": 1 era Edic. Universidad Autónoma de Barcelona. Editorial DATE, FUDEN. España, 2000.
- Colectivo de autores. "Farmacología": Editorial Ciencias médicas. Ciudad habana 2001, p78-87.

Propuestas de interrogantes para el debate:

Valorar si:

- Se cumplió con el objetivo de la actividad.
- Cumplimiento de la aplicación de métodos problémicos en la conferencia.
- Aplicar la Técnica Positivo-Negativo-Interesante (PNI)

Propuesta de acuerdos

- Evidenciar en la preparación de las asignaturas la proyección de tareas docentes que favorezcan la implementación de los métodos problémicos.
- Desarrollar una clase demostrativa y abierta en la que se demuestre la implementación de la categoría exposición problémica.

DISCUSIÓN

Dentro del sistema de trabajo metodológico en los diferentes niveles organizativos de las universidades cubanas se encuentran las clases metodológicas, las cuales poseen dos modalidades: la Clase Metodológica Demostrativa (CMD) y la Clase Metodológica Instructiva (CMI) (Campís, Manso, Estrada y Pérez, 2018).

En la CMI el tratamiento metodológico que se explica no debe estar desvinculado de la base conceptual de la asignatura o aspecto científico que se

aborde, por lo que se identifica el problema didáctico objeto de análisis con el término general de “problema conceptual metodológico”, el cual contiene una contradicción didáctica entre el contenido de la asignatura y la manera óptima de impartirlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, entre el contenido y su orientación metodológica, entre el “qué” enseñar y “cómo” hacerlo para potenciar el aprendizaje de los alumnos. (MES, 2018)

Las CMI no existen aisladas sino que se entrelazan con el resto de las formas del trabajo metodológico concebidas con un enfoque de sistema desde su planificación hasta su ejecución, de acuerdo con las deficiencias detectadas a través de la labor de asesoramiento y control que se desarrolla en los diferentes niveles organizativos existentes, a partir de las cuales se determinan las prioridades del trabajo metodológico en cada curso escolar y las CMI juegan entonces un importante papel dirigido a proponer determinadas soluciones didácticas a dichas insuficiencias (Campís, 2018).

Toda CMI está estructurada en introducción, desarrollo y conclusiones, al igual que otras formas de trabajo metodológico (Sandoval, 2017).

La Introducción está destinada a ubicar al auditorio en los aspectos que se van a abordar, así como su importancia, el problema metodológico que la genera y el objetivo metodológico seleccionado (Ortiz y Mariño, 2004).

En el Desarrollo aparece el análisis, la explicación y las demostraciones por parte del docente responsable de desarrollar la CMI, así como el intercambio de opiniones con los participantes.

Según Ortiz y Mariño (2004) en el Desarrollo de una CMI no deben faltar los siguientes elementos:

- La explicación y el análisis que debe realizar el profesor sobre el tema seleccionado, propiciando una correcta orientación al auditorio en función del objetivo metodológico planteado.
- Las demostraciones deberán estar estrechamente vinculadas con las explicaciones y fundamentaciones.
- El intercambio de opiniones y criterios con los participantes a fin de extraerle el máximo partido a las orientaciones metodológicas que se ofrecen en la clase.

En las Conclusiones de la CMI deben tenerse en cuenta los siguientes elementos (Ortiz y Mariño, 2004):

- Retomar el problema conceptual metodológico y el objetivo metodológico de la actividad a fin de valorar su cumplimiento durante el desarrollo.
- Sintetizar y consolidar los aspectos esenciales abordados.
- Tener en cuenta que como resultado del debate colectivo pueden haber surgido nuevos elementos importantes para ser tenidos en cuenta como parte de la CMI.
- Puntualizar las orientaciones de mayor valor generalizador para el colectivo de profesores.

CONCLUSIONES

En el desarrollo de la Clase Metodológica Instructiva se considera haber cumplido el objetivo metodológico de instruir a los docentes en la implementación de la categoría exposición problémica en la preparación de la disciplina Enfermería, en la carrera de Licenciatura en Enfermería.

Se logra no solo en la explicación del contenido abordado, sino en demostrar sobre la base de contenidos específicos de las ciencias de la profesión, “cómo” puede ser transmitido a los alumnos de la mejor forma con su justificación pertinente.

Su pertinencia ha estado en dependencia de problemas metodológicos detectados a través de los informes semestrales, los resultados de los controles a clase y las nuevas exigencias que plantea el perfeccionamiento constante de la Educación Superior Cubana.

El espacio de debate ayuda al colectivo de profesores a generalizar en la forma del “cómo” y “dónde” aplicar los métodos problémicos en el proceso enseñanza aprendizaje, para dar respuesta al problema conceptual metodológico aquí planteado.

REFERENCIAS

Alonso Berenguer, I., Gorina Sánchez, A., Iglesias Domecq, N (2020). ¿Cómo estructurar y desarrollar una clase metodológica instructiva. *Revista Roca*. 16. 198 - 212

- Ávila Sánchez, M y otros (2017). *Programa de la asignatura Enfermería en Salud Mental*. Editorial: Ciencias Médicas. La Habana.
- Campís Alí, J. L., Manso López, A. M., Estrabao Rodríguez, S. y Pérez Aguedo, D. (2018). Propuesta de una clase metodológica instructiva en la asignatura Medicina Interna. VII Jornada Científica de la SOCECS. Edumed Holguin. Cuba
- Dosne Pascualini, C. (2013). Stress y resiliencia. Hans Selye y el encuentro de las dos culturas. *Medicina*,73. 504-505
- Espina, M (2017). ¿Cómo afrontamos el estrés en la vida?. Disponible en: <https://marisaespina.com>
- Felipe Ferreira, O.I (2008). Clase metodológica instructiva para el desarrollo de la habilidad explicar en la disciplina Histología. *Revista Médica Electrónica*, 30(2). 1-9
- Hernández Camacho, R., Reyna Hernández, M (2013). Ejemplos de utilización de la enseñanza problémica en la Matemática. *Revista Aula Universitaria*,15. 69-77
- Hernández Luna, M.R (2003). Evaluación cognitiva del aprendizaje significativo. (Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León).
- Lazarus, R. S., Folkman, S. (1991). *Estrés y procesos cognitivos*. México: Martínez Roca.
- Martínez Sánchez, A. M. (2018). *La Clase Metodológica Instructiva: un recurso didáctico para la formación integral de los estudiantes de Magisterio*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Medina Martínez, N. F. (2011). Estrategia didáctica para la formación del pensamiento estadístico en los estudiantes. *Pedagogía universitaria*.16(4). 136 - 159
- MES. (2018). Reglamento de trabajo docente y metodológico de la Educación Superior. Ministerio de Educación Superior. Resolución Ministerial No. 02/2018. Gaceta Oficial de la República de Cuba.

- Naranjo Pereira, M. L. (2009). Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de éste en el ámbito educativo. *Revista Educación*. 33(2). 171-190
- Ortiz Torres, E., Mariño Sánchez, M. A. (2004). La clase metodológica instructiva en la Educación Superior cubana. *Revista Pedagógica Universitaria*, 9(1). 1-11.
- Pentón, V. y otros. (2012). Elementos teóricos de la enseñanza problémica. Métodos y categorías. *Gaceta Médica Espirituana*, 14(1). 61-67
- Rodríguez Campuzano, M. L., Ocampo Juárez, I. Y., Nava Quiroz, C. (2009). Relación entre valoración de una situación y capacidad para enfrentarla. *SUMMA Psicológica UST*. 6(1). 25-41
- Rodríguez, R (2016). La enseñanza problémica. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos55/clases-problemica/clases-problemica.shtml>
- Sandoval Toro, A (2017). La Clase Metodológica Instructiva como forma de Trabajo Metodológico. Disponible en: <https://docplayer.es/27081865-La-clase-instructiva-como-forma-de-trabajo-metodologico.html>
- Suárez Cuba, M.A (2010). La importancia del análisis de los acontecimientos vitales estresante en la práctica clínica. *Revista Médica La Paz*. 16(2). 58-62.
- Universidad de Granma (2017). Proyecto de Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. Cuba. Disponible en: <https://www.udg.co.cu/images/Noticias/Info-web/PROYECTO-RES-210-Despues-de-CD-octubre2017.pdf>
- Vigotsky, L.S. (2001). *A construção do pensamento e da linguagem*. Sao Paulo: Martins Fonte.